

MATRITSANING XARAKTERISTIK VA MINIMAL KO'PHADLARI. YOPISHGAN MATRITSA

M.N.Xolyigitova O`qituvchi, Jizzax davlat pedagogika universiteti

Anotatsiya: Differensial tenglamalar tabiatda uchraydigan jarayonlarni o`rganishda, texnika va amaliy masalalarni yechishda qo`llaniladigan matematikaning universal apparati. Bunda asosiy muammo differensial tenglamalarni yechimini topish yoki ularni integrallashdan iborat. Differensial tenglamalarni integrallash ancha murakkab jarayon. Bunday hollarda har xil yaqinlashuvchi metodlardan foydalanishga to`g`ri keladi.

Kalit so`zlar: Differensial, matritsa, ko`phad, xarakteristik tenglama, Kelu teoremasi.

Аннотация: Дифференциальные уравнения являются универсальным инструментом математики, используемым для изучения процессов, происходящих в природе, а также для решения технических и прикладных задач. Основная проблема заключается в нахождении решений дифференциальных уравнений или их интегрировании. Поскольку интегрирование дифференциальных уравнений представляет собой довольно сложный процесс, в таких случаях приходится прибегать к различным приближенным методам.

Ключевые слова: Дифференциальное уравнение, матрица, многочлен, характеристическое уравнение, теорема Кэли.

Abstract: Differential equations serve as a universal mathematical tool employed in studying natural phenomena and solving technical and practical problems. The primary challenge lies in finding solutions to these equations or integrating them. Given the complexity of integrating differential equations, various approximation methods are often utilized to obtain solutions.

Keywords: Differential equation, matrix, polynomial, characteristic equation, Cayley's theorem.

$A = (a_{ik})_1^n$ matritsani qaraymiz. A matritsaning xarakteristik matritsasi deb $(A - \lambda E)$ matritsaga aytiladi, bunda E birlik matritsa, λ - skalyar parametr [1].

Xarakteristik matritsaning determinanti

$$\Delta(\lambda) = d(A - \lambda E) = |A - \lambda E| = |a_{ik} - \lambda \delta_{ik}|_1^n$$

xarakteristik ko`phad deyiladi (bunda δ_{ik} - Kronekera belgisi) va u λ ga nisbatan

$$\Delta(\lambda) = (-1)^n (\lambda^n - p_1 \lambda^{n-1} + p_2 \lambda^{n-2} - \dots \pm p_n) \quad (1)$$

ko`rinishdagi n-darajali ko`phadni ifodalaydi, bunda

$$p_1 = SpA = \sum_{i=1}^n a_{ii}, \quad p_n = \det A, \quad p_k, k = \overline{2, n-1},$$

A matritsaning k-tartibli bosh minorlarining yig`indisi

$$\Delta(\lambda) = \det(A - \lambda E) = 0$$

tenglamaga A matritsaning xarakteristik tenglamasi deyiladi. (1) ga asosan bu tenglama

$$\lambda^n - p_1 \lambda^{n-1} + p_2 \lambda^{n-2} - \dots \pm p_n = 0$$

ko`rinishga ega. [3]

$B(\lambda) = (b_{ik}(\lambda))_1^n$ matritsa, bunda $b_{ik}(\lambda)$, $(a_{ik} - \lambda \delta_{ik})$ element

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-5

$\Delta(\lambda)$ determinantning algebraik to'ldiruvchisi bo'lib, A matritsa uchun yopishgan matritsa deyiladi. Bu matritsa quyidagi xossalarga ega:

$$\begin{aligned} (\lambda E - A)B(\lambda) &= \Delta(\lambda)E, \\ B(\lambda)(\lambda E - A) &= \Delta(\lambda)E. \end{aligned} \tag{2}$$

$B(\lambda)$ - matritsani $\Delta(\lambda)$ orqali ifodalovchi formulani qaraylik: $\Delta(\lambda) - \Delta(\mu)$ ayirma $(\lambda - \mu)$ ga bo'lingani uchun

$$R(\lambda, \mu) = \frac{\Delta(\lambda) - \Delta(\mu)}{\lambda - \mu} = \lambda^{n-1} + (\mu - p_1)\lambda^{n-2} + (\mu^2 p_1 \mu + p_2)\lambda^{n-3} + \dots \tag{3}$$

ifoda λ va μ ga nisbatan ko'phadni ifodalaydi. Ushbu

$$\Delta(\lambda) - \Delta(\mu) = R(\lambda, \mu)(\lambda - \mu) \tag{4}$$

ayniyatdagi λ va μ ning o'rniga A va λE ni qo'ysak, u buzilmaydi. U holda (4) va [1] Kelu teoremasiga asosan A matritsa o'zining

$$\Delta(A) = 0 \tag{5}$$

xarakteristik tenglamasini qanoatlantiradi. Natijada

$$R(A, \lambda E)(\lambda E - A) = \Delta(\lambda)E \tag{6}$$

ifodani hosil qilamiz.

(5) dan (2) ni e'tiborga olib,

$$B(\lambda) = R(A, \lambda E) \tag{7}$$

ni aniqlaymiz.

(7) dan (3) ga asosan quyidagiga ega bo'lamiz:

$$B(\lambda) = \lambda^{n-1} + B_2 \lambda^{n-2} + \dots + B_{n-1},$$

bunda

$$\begin{aligned} B_1 &= A - P_1 E, B_2 = A^2 - P_1 A + P_2 E, \\ B_k &= A^k - P_1 A^{k-1} + P_2 A^{k-2} - \dots \pm P_k E, \quad k = 1, n-1 \end{aligned}$$

$$A^S = \underset{s}{A} \cdot \underset{s}{A} \cdot \underset{s}{A}$$

Endi A kvadrat matritsaning yo'q qiluvchi va minimal ko'phadlari tushunchasini kiritamiz.

Faraz qilaylik, $f(\lambda)$ λ - parametrga bog'liq bo'lgan ko'phad bo'lsin.

Agar $f(A)=0$, bo'lsa, $f(\lambda)$ - ga A matritsaning yo'qotuvchi ko'phadi deyiladi. [2]

A matritsaning eng kichik darajali yo'qotuvchi ko'phadiga uning minimal ko'phadi deyiladi.

(5) dan A matritsaning xarakteristik ko'phadi uning yo'qotuvchi ko'phadi bo'ladi. Lekin umumiy holda u eng kichik yo'qotuvchi ko'phadi bo'lmaydi. [4]

Xarakteristik ko'phad bilan minimal ko'phadni bog'lovchi formulani qaraylik.

$d(\lambda)$ orqali $B(\lambda)$ matritsaning elementlarining eng katta umumiy bo'luvchisini belgilaylik. U holda,

$$B(\lambda) = d(\lambda)C(\lambda) \tag{8}$$

ifoda $A - \lambda E$ xarakteristik matritsaning keltirilgan (yopishgan) matritsasi deyiladi, bunda $C(\lambda)$ ko'phadli matritsa (2) va (8) lardan

$$\Delta(\lambda)E = (\lambda E - A)C(\lambda)d(\lambda) \tag{9}$$

kelib chiqadi, bu esa $\Delta(\lambda)$ ni $d(\lambda)$ ga bo'linishini ko'rsatadi, ya'ni

$$\frac{\Delta(\lambda)}{d(\lambda)} = \Psi(\lambda) \quad (10)$$

bo'lib, $\Psi(\lambda)$, λ parametrغا bog'liq bo'lgan ko'phad (9) ning ikkala tomonini $d(\lambda)$ ga bo'lib,

$$\Psi(\lambda)E = (\lambda E - A)C(\lambda) \quad (11)$$

ni hosil qilamiz. (11) dan

$$\Psi(\lambda) = 0$$

ekanligi kelib chiqadi. Demak, $\Psi(\lambda)$ ko'phad A matritsani yo'qotadi. Bu ko'phad (1) asosan minimal ko'phad bo'ladi. Bundan ko'rinadiki, (10) formula

A matritsaning xarakteristik va minimal ko'phadlari orasidagi bog'lanishni ifodalaydi. [2]

Agar $r(\lambda, \mu)$ ko'phadning determinanti

$$r(\lambda, \mu) = \frac{\Psi(\lambda) - \Psi(\mu)}{\lambda - \mu}$$

tenglik orqali ifodalansa, u holda yuqoridagidek (1.1.7) formulaga asosan

$$C(\lambda) = r(A, \lambda E)$$

ekanligini ko'rsatishimiz mumkin. Shuningdek,

$$(\lambda E - A)C(\lambda) = \Psi(\lambda)E \quad (12)$$

tenglik o'rinli bo'lib, $\Delta(\lambda)$ ni $\Psi(\lambda)$ ga bo'linishini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Xolyigitova.M.N,Suyarov.A.O. "Bir jinsli bo'lmagan differensial tenglamalar sistemasini "rezonans" va "rezonans" bo'lmagan hollar uchun yechimlarini tuzish"- Издательский центр "ИУСЭР" Экономика и социум №10(125) октябрь 2024. -№10(125) октябрь 2024, 2024-yil.
2. Фещенко С.Ф., Шкиль Н.И., Николенко Л.Д. "Асимптотические методы в теории линейных дифференциальных уравнений".- К.: Наукова думка, 1966, 252 с.
3. Шкиль Н.И., Мейлиев Т.К." Об асимптотическом представлении решений системы линейных дифференциальных уравнений второго порядка с малым параметром при производной дробного ранга". // Докл. АН УССР, 1979, №3, 264-267 с.
4. Xolyigitova.M.N."Kichik parametrli kasr rangli chizikli differensial tenglamalar sistemasining yechimlarini tuzish".
5. Navoiy davlat pedagogika instituti. Aniq fanlarni kasbga yo'naltirib, o'qitish muammolari va yechimlari. Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materialari to'plami. I-qism 2018 y, 17-21 betlar.
6. 5.Xolyigitova.M.N,Suyarov.A.O."Differensial tenglamalar sistemasi nazariyasidan ba'zi ma'lumotlar"- Jizzax politexnika instituti. Zamonaviy tadqiqotlar, innovatsiyalar, texnika va texnologiyalarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari.2022-yil.
7. Xalmanov, Ural, and Shoxsanam Aliqulova. "Tekislikdagi harakat, uning eng sodda turlari, analitik ifodasi." Journal of science-innovative research in Uzbekistan 3.2 (2025): 100-107.
8. Rasulovich, Xalmanov Ural. "Texnologik talim jarayonda gidroavtomatikaning o'rni va ruvoji." MATERIALLARI TO'PLAMI: 17.
9. Xalmanov, U. R. "Tekislikdagi harakat, uning eng sodda turlari, analitik ifodasi" maqolasi "Journal of science-innovative research in uzbekistan" jurnali volume 3, issue 02, 2025."
10. Xalmanov Ural Rasulovich, & Mardonov Baxodir Axmadovich. (2025, mart 26). Inshoatlarni qo'riqlash tizimini matematik modellashtirish yordamida tashkil etish. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15088932>